

MAISHIY VA QISHLOQ XO‘JALIGI ENERGIYA ISTE‘MOLCHILARINI DIFFERENSIALLASHGAN TARIFLAR TIZIMIGA O‘TKAZISH USTUVORLIGI

Yunus Ochilov

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti , E-mail: yunusbekochilov1@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada asosan istemol qilingan elektr energiyasi uchun to‘lovlar tartibini o‘zgartirish, jumladan:

istemolchilar toifasiga qarab elektr energiyasi uchun to‘lovlar tartibini o‘zgartirish differensiallashgan elektr energiyasi tariflari uchun, istemolchilarning texnik iqtisodiy qismlarini hisoblash

istemolchilarning elektr energiyasi istemoli tizimida EENHAT ning axamiyatini oshirish.

Tayanch so‘zlar va iboralar: turli xil tariflar, optimallashtirish, tabaqalashdirish, tabaqalashgan tariflar, EENHAT- elektr energiya nazorati va hisobining avtomatlashtirilgan tizimlari.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11079799>

Kirish

O‘zbekiston aholisi yil sayin ortib bormoqda va bugun biz iqtisodiyoti shiddat bilan o‘sib borayotgan davlatlar qatoriga kiramiz. Demak, elektr energiyasi va gazga bo‘lgan talab ortib boraveradi. Energetika tarmog‘ining yangi tarif islohotida har bir O‘zbekiston fuqarosi elektr va gaz uchun adolatli haq to‘lash tizimiga o‘tadi.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Yoqilg‘i-energetika resurslarining narxlarini o‘zgartirish to‘g‘risida»gi qarori loyihasi jamoatchilik *muhokamasi* uchun qo‘yildi. [1]

Xalqaro tajribadan kelib chiqib, aholining kam ta‘minlangan va past daromadli qatlami manfaatlaridan kelib chiqib, ijtimoiy himoya samaradorligini oshirish uchun “ijtimoiy norma” tizimi butun respublika bo‘yicha amalga kiritilishi belgilanmoqda.

Qaror loyihasi bilan 2022 yil 1-iyuldan boshlab respublika bo‘yicha narxlar ijtimoiy norma asosida belgilangan edi, ya‘ni belgilangan miqdordan ko‘proq ishlatilgan gaz va elektr uchun ikki va undan ko‘proq miqdorda to‘lov amalga oshiriladi. [1]

Metodlar

Maqolada quyidagi metodlardan foydalanilgan:

Real vaqt metodi (ma‘lumotlar ayni vaqtdagi balans hisoblagichlari qiymatlaridan real ko‘rsatkichlar asosida olingan)

Solishtirish metodi (ayni vaqtdagi olingan natijalar va shu vaqtgacha olingan natijalar jadval bo‘yicha taqqoslab ko‘rilgan)

Ustma ustlash metodi (oldingi va keying ma‘lumotlar natijalari dastur asosida bitta grafikda chizilgan va xulosa olingan).

Ushbu taklif etilgan tadbirga alternativa sifatida, elektr energiya uchun tabaqalangan tarzda haq to‘lash ko‘rib chiqilishi mumkin. Bu yondashuvga ko‘ra, mavsumlarga mos ravishda kun 4ta davrga bo‘linadi va har bitta davr uchun alohida elektr energiyasi uchun haq belgilanadi. [1; 2]

1-jadval

Mavsumlar	Uch davrli aholi elektr energiyasi istemoli			
	Ertalabgi pik	Kunduzgi davr	Kechgi pik	Tungi davr
<i>Qishgi mavsum</i>	07:00 dan 10:00 gacha	10:00 dan 17:00 gacha	17:00 dan 22:00 gacha	22:00 dan 07:00 gacha
	675 so‘m	450 so‘m	675 so‘m	295 so‘m
<i>Yozgi mavsum</i>	06:00 dan 9:00 gacha	9:00 dan 18:00 gacha	18:00 dan 23:00 gacha	23:00 dan 06:00 gacha

	675 so'm	450 so'm	675 so'm	295 so'm
--	----------	----------	----------	----------

Yuqoridagi tarif davrlarini hisobga olgan holda, kunning uchta davri (zonasi) bo'yicha elektr energiyasi uchun vaqt bo'yicha differensiallashgan tarif davrlarini hisoblash quyidagi tenglama asosida ifodalanadi: [2; 3; 4]

$$ES_{orr} = S^p E^p + C^{yap} E^{yap} + C^T E^T \quad (1)$$

unda, $S_o'r$ – iste'molchilar uchun tasdiqlangan bir stavkali yoki o'rtacha belgilangan tarif narxi; E – iste'molchilarning umumiy elektr quvvati iste'moli; S^p , C^{yap} , C^T – sutkalik elektr energiyasi iste'mol davrining “pik”, “yarim pik” va tungi narxlari; E^p , E^{yap} , E^T – tig'iz, yarim tig'iz va tungi davrlar elektr energiya iste'moli.

Iste'molchining elektr energiyasiga bo'lgan talab ish va dam olish kunlarida ikki xil tartibda ekanligini ko'rish mumkin va bu holatdan kelib chiqib ikki va uch davrli tariflar tizimini qo'llash tavsiya etiladi. Aholi turar joylarida kunduzi iste'mol qilinadigan elektr energiyasi uchun to'lanadigan to'lov miqdoriga nisbatan, kechasi iste'mol qilinadigan elektr energiya iste'moli uchun to'lovni 1,5 baravarga bosqichma-bosqich pasaytirish elektr energetika tizimidagi yuklamalar grafisini tekislashga imkon yaratadi. [2; 3; 4]

Natijalar

“QASHQADARYO VILOYAT MUSIQALI DRAMA TEATRI” ning elektr energiyasi iste'molini aniqlash jarayonida 2021-yilning mart oyidan 2022-yilning mart oyigacha bo'ldan vaqt oraliq'idagi yillik maksimal va minimal elektr energiyasi iste'moli tahlil qilib chiqildi.

Korxonaning quvvatlar ko'rsatgichi quyidagicha

$$P_{o'rnatilgan} = 360 \text{ kW} \quad P_{xisobiy} = 207 \text{ kW} \quad P_{to'la, hisobiy} = 213 \text{ kVA}$$

Tashkilotda kunlik maksimal elektr energiya iste'moli 207 kW·soat, oddiy tarif (450 so'm), yil mobaynida ish kuni 265 kun.

$$N = W * \alpha = 54855 * 450 = 24684750 \text{ so'mni tashkil qiladi.}$$

2-jadval

Tarif vaqtlari	Elektr energiyasining yillik istemoli kW*soat	Davrlarning umumiy istemolga nisbati, %	Tarif narxlari, so'm	Xarajatlar, so'm
06:00 dan 09:00 gacha	7027	12,4	675	4743225
09:00 dan 17:00 gacha	17547	32,7	450	7896150
17:00 dan 22:00 gacha	12625	21	675	8521875
22:00 dan 06:00 gacha	17656	33,7	295	5208520
Umumiy:	54855			26369770

Hozirgi vaqtda korxonada II toifali istemolchi hisoblanib, tizimdan olayotgan 1 kW*soat elektr energiyasi uchun 450 so'm to'laydi.

$$54855 * 450 = 24684750 \text{ so'm}$$

Elektr energiya iste'mol qilgan sutkasida agar tariflar tizimidan to'g'ri foydalanilmasa korxonada:

$$26369770 - 24684750 = 1685020 \text{ so'm, zarar ko'radi.}$$

“QASHQADARYO VILOYAT MUSIQALI DRAMA TEATRI” ning elektr energiyasi iste'molini aniqlash jarayonida bir yillik maksimal va minimal elektr energiyasi iste'moli tahlil qilib chiqildi. Korxonada kunlik maksimal elektr energiya iste'moli (1-oy 1645650 kW·soat) oddiy

tarif (450 so'm, 2022 yil holatiga) summasi bo'yicha hisoblanganida quyidagi natija olindi: [4; 5; 6]

$$N = W * \alpha = 1645650 * 450 = 740542500 \text{ so'mni tashkil qiladi.}$$

3-jadval

Tarif vaqtlari	Elektr energiyasining oylik istemoli kW*soat	Davrlarning umumiy istemolga nisbati, %	Tarif narxlari, so'm/kW*soat	Xarajatlar, so'm
06:00 dan 09:00 gacha	204060	12,4	675	137740500
09:00 dan 17:00 gacha	538130	32,7	450	242158500
17:00 dan 22:00 gacha	345586	21	675	233270550
22:00 dan 06:00 gacha	554584	33,7	295	163602280
Umumiy:	1645650			776771830

Elektr energiya iste'mol qilgan oyda agar tariflar tizimidan to'g'ri foydalanilmasa korxonada: $Z = 776771830 - 740542500 = 36229330$ so'm, zarar ko'radi.

Korxonada differensiallashgan tarifga o'tganidan keyin berilgan quvvatlar bo'yicha taqsimlab chiqish kerak.

4-jadval

Tarif vaqtlari	Elektr energiyasining oylik istemoli kW*soat	Davrlarning umumiy istemolga nisbati, %	Tarif narxlari, so'm	Xarajatlar, so'm
06:00 dan 09:00 gacha	189250	11,5	675	127743750
09:00 dan 17:00 gacha	526608	32	450	236973600
17:00 dan 22:00 gacha	322547	19,6	675	217719225
22:00 dan 06:00 gacha	603957	36,7	295	178167315
Umumiy:	1645650			<u>720603890</u>

Yilning maksimal elektr energiyasi iste'mol qilingan sutkasi:

“QASHQADARYO VILOYAT MUSIQALI DRAMA TEATRI” MChJ ning elektr energiyasi iste'molini aniqlash jarayonida 2022 yilning bir oydagi maksimal va minimal elektr energiyasi iste'moli tahlil qilib chiqildi. Korxonada kunlik maksimal elektr energiya iste'moli (1-iyun 54855 kW*soat) oddiy tarif (450 so'm, 2022 yil holatiga) summasi bo'yicha hisoblanganida quyidagi natija olindi: [7; 8; 9]

$$1645650 * 450 = 740542500 \text{ so'm}$$

Elektr energiya iste'mol qilgan sutkasida agar tariflar tizimidan to'g'ri foydalansa korxonada bir oy hisobiga:

$$740542500 - 720603890 = 19938610 \text{ so'm, foyda ko'radi.}$$

Xulosalar

Korxonaning ayni vaqtdagi tariflardan foydalanib elektr energiyasi uchun sarf harajatlari hisoblab chiqildi va differensiallashgan tariflar bilan solishtirib ko'rildi. - “QASHQADARYO

VILOYAT MUSIQALI DRAMA TEATRI” da differensiallashgan tariflardan to’g’ri foydalanib o’yiga 19938610 so’m, foyda ko’rishi mumkin;

-iste’molchilarda elektr energiya iste’moli oddiy tarif bo’yicha o’rnatilgan hisobga olish asboblari ko’rsatkichlari bo’yicha amalga oshirilgan.

Vaqt bo’yicha differensiallashgan tariflar tizimining elektr energiya iste’molini hisoblash uchun EENHATga bog’liqligi o’rganib chiqilgan. Natijada har bir davr uchun iste’mol qilingan elektr energiyasiga to’lov harajatlari hisoblash ishlarining aniqligini oshirish imkonini bergan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 30.06.2022 yildagi 348-sonli qarori <https://lex.uz/docs/6089395>
2. Bobojanov, M. K., & Ochilov, Y. O. (2023). A COMPLETE ANALYSIS OF THE MODULE PROGRAM TO ASSESS THE REDUCTION OF ELECTRICITY EMISSIONS IN DISTRIBUTION TRANSFORMERS WITH EXTENSIVE USE OF THE DIFFERENTIAL TARIFF SYSTEM. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(18), 152-157. <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&hl=ru&cluster=295287146565223568>
3. Ю.О.Очилов, М.К.Бобожанов “Analysis of Opportunities to Reduce Energy Waste in Distribution Transformers By Applying Time-Differentiated Tariffs” International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology Vol. 10, Issue 10, October 2023// 21118-21123-бетлар (Y.O.Ochilov Maqolalar – Google Диск)
4. Fayziyev, M., Tuychiev, F., Mustayev, R., & Ochilov, Y. (2023). Development and research of non-contact starting devices for electric consumers and motors. In E3S Web of Conferences (Vol. 384). EDP Sciences. <https://www.proquest.com/openview/d8bb88e814188bffb951d0f0d93ce3ec/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2040555>
5. Fayziyev, M., Ochilov, Y., Nimatov, K., & Mustayev, R. (2023). Analysis of payment priority for electricity consumed in industrial enterprises on the base of classified tariffs. In E3S Web of Conferences (Vol. 384). EDP Sciences. https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2023/21/e3sconf_rses2023_01039.pdf
6. M.K.Bobojanov, Y.O.Ochilov konferensiya “Energiya va resurs tejash muammolari” “Elektr energiyasining tabaqalashtirilgan tariflarini aholi turar joy binolari uchun qo’llash” Toshkent/ /256-260 betlar/2022 (maxsus son №83) <https://drive.google.com/drive/folders/1YalW6rHRx4g5odFXI7vz4Sa5rv2LbjRG>
7. M.M.Fayziyev, M.K.Bobojanov, Y.O.Ochilov kanferensiya «INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR» «Elektr energiya uchun to’lovlarni tabaqalashtirilgan tariflar asosida to’lash samaradorligining tahlili» Qarshi/“INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR”/7-10 betlar / sentyabr/2022 (maxsus son) <https://drive.google.com/drive/my-drive>.
8. M.Bobojanov. Development and Research of Two Speed Motor with Pole-Changing Winding. AIP Conference Proceedings 2552, 050034, (2023), <https://doi.org/10.1063/5.0114077>.
9. M.K.Bobojanov, R.Ch.Karimov, T.H.Qosimov, S.D.Zh.Dzhuraev. Development and experimental study of circuits of contactless device for automation of compensation of reactive power of capacitor batteries. E3S Web of Conferences, 289, 07012, (2021), <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128907012>.